

УДК 330.341

**КОНЦЕПЦИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ****THE CONCEPT OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT PROCESS
IN AGRARIAN SECTOR OF THE REPUBLIC OF CRIMEA**©*Мочалина О. С.**канд. экон. наук, Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, mochalinaos@gmail.com*©*Mochalina O.**Ph.D., Vernadsky Crimean Federal
University, Simferopol, Russia, mochalinaos@gmail.com*

Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации инвестиционного процесса в аграрном секторе. Обосновано представление о том, что аграрный сектор Республики Крым является одной из наиболее привлекательных сфер для инвестирования и имеет огромный инвестиционный потенциал. В структуре инвестиционного потенциала аграрного сектора выделяются составляющие элементы, на которые можно влиять по отдельности, но вместе с тем они могут взаимодействовать, формируя общую инвестиционную привлекательность аграрного сектора: материально–технический потенциал, потенциал трудовых ресурсов, интеллектуальный потенциал, ресурсный потенциал, финансово–экономический потенциал.

Представлена концепция активизации инвестиционных процессов в аграрном секторе посредством разработки и дальнейшей реализации стратегии их развития, которая состоит из двух блоков реализации данного процесса: сущностного, который включает в себя цель, объект, субъекты, предмет стратегии развития и концептуальный блок, который содержит задачи, принципы и направления ее реализации. Кроме того, концепция содержит в себе реализационный блок, в котором обозначены необходимые мероприятия, и результативный блок, в котором оценивается успешность реализации обозначенной стратегии, ее эффективность, которая выражается в достижении ожидаемого эффекта (в аграрном секторе помимо экономического важно достижение и социального эффекта).

Стратегия развития инвестиционных процессов в аграрном секторе определяет необходимые мероприятия для активизации инвестиционной деятельности в аграрном секторе, последовательность их осуществления и основные направления, на которые она должна быть направлена. Реализация представленной стратегии предполагает наличие достаточного объема инвестиционных ресурсов для обеспечения эффективной деятельности и достижения необходимого эффекта, что может обеспечиваться несколькими источниками.

Концепция активизации инвестиционного процесса предполагает развитие взаимодействия аграрного сектора с кредитными учреждениями на базе уже существующих коммерческих банков и кредитных союзов, а также реализацию отдельных направлений государственной инвестиционной политики в отношении стимулирования роста объемов инвестиционных ресурсов.

Abstract. The article describes the features of the implementation of the investment process in the agricultural sector. Substantiated the notion that the agrarian sector of the Republic of Crimea is one of the most attractive areas for investment and has huge investment potential. The investment potential of the agricultural sector includes elements, which can be influenced separately, but at the same time they can interact, forming the overall investment attractiveness of the agricultural sector:

the material–technical potential, the potential of human resources, intellectual potential, resource potential, economic and financial potential.

The concept of investment processes in the agricultural sector through the development and further implementation of its development strategy, which consists of two blocks of the implementation of this process: the essential, which includes the target object, the subject, the subject of the development strategy and conceptual unit which contains the objectives, principles and directions for its implementation. Furthermore, the concept contains implementation unit in which the necessary measures are indicated, and effective unit, which assesses the success of the designated strategy, its efficiency, which is expressed in the achievement of the desired effect (in the agricultural sector, in addition to the economic achievements and social impact).

The development strategy of investment processes in the agricultural sector determines the necessary measures to enhance investment in the agricultural sector, consistency of implementation and directions on which it should focus. Implementation of the strategy presented suggests that sufficient investment resources to ensure effective operation and the achievement of the desired effect, which may be provided by several sources.

The concept of investment process involves the development of interaction between the agricultural sector and credit institutions on the basis of already existing commercial banks and credit unions, as well as the implementation of certain areas of the state investment policy for the encouragement of growth of investment resources.

Ключевые слова: инвестиционный процесс, инвестиционный потенциал, концепция активизации, инвестиционные ресурсы.

Keywords: investment process, investment potential, activation concept, investment resources.

Инвестиционный процесс в любой сфере деятельности реализуется с целью улучшения качественных характеристик производства и повышения эффективности хозяйственной деятельности.

Направлениям реализации инвестиций посвящены труды многих ученых–экономистов. В частности, теоретическим основам инвестирования посвящены труды Ю. Н. Воробьева, И. А. Бланка, Н. А. Татаренко, Л. Л. Игониной. Вопросами активизации инвестиционного процесса занимались И. А. Мостовщикова, И. А. Соловьева, Л. Р. Курманова, О. В. Михалев, О. С. Звягинцева, Д. Б. Крутских. Решению проблем развития инвестиционного процесса в аграрном секторе способствовали научные исследования таких ученых, как О. С. Резникова, Е. И. Артемова, И. А. Бурса, А. В. Капусткин, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, А. П. Бондарь.

Несмотря на значительное внимание ученых к проблемам инвестирования в аграрном секторе, недостаточно проработанными остаются направления поиска возможных путей эффективного и рационального использования инвестиционных ресурсов. То есть рассмотрение вопроса инвестирования не только с позиции привлечения средств, но и с позиции правильного их вложения для того, чтобы такая деятельность приносила эффект, сопоставимый с затратами на поиск источников и привлечение ресурсов.

Эффективная активизация инвестиционного процесса в аграрном секторе может осуществляться, когда дополнительные объемы вложений инвестиционных ресурсов будут давать дополнительный доход и направления развития этих показателей будут идентичными.

То есть при увеличении объемов потоков инвестиционных ресурсов в аграрный сектор будет прямопропорционально увеличиваться объем валовой продукции сельского хозяйства. Это будет происходить в результате улучшения материально–технического обеспечения сельскохозяйственного производства, его приближения к мировым стандартам и нуждам отрасли. Увеличение потока инвестиционных ресурсов будет положительно отражаться на наличии финансовых ресурсов в достаточном количестве для того, чтобы внедрять новейшие

технологии, использовать высококачественные семена, другие производственные ресурсы, что также будет способствовать росту объема валовой продукции. Также это позволит уменьшить зависимость аграриев от влияний погодных факторов.

Таким образом, увеличение инвестиционных поступлений в аграрный сектор Республики Крым будет способствовать повышению эффективности производства и дальнейшему росту объемов производства.

Однако, всегда существуют границы возможности вовлечения инвестиционного капитала в производство, однако определить эти границы достаточно сложно, так как на процесс поиска инвестиционных ресурсов, их привлечения, внедрения в производство влияет очень большое количество различных факторов (цена ресурсов, возможность их получения, наличие эффективного бизнес-плана). Также следует учитывать такое важное ограничение аграрного производства, как убывающее плодородие почв, что тесно взаимосвязано с возможностями реализации инвестиционного процесса. Ограниченность инвестиционного потенциала в аграрном секторе связана с особенностями аграрного производства, поэтому отражает действие закона убывающего плодородия почв, согласно которому на определенном этапе добавочные вложения труда и капитала в землю не сопровождаются соответствующим увеличением количества добываемого сельскохозяйственного продукта и всякий дополнительный эффект становится невозможным [1].

Закон убывающего плодородия почв регламентирует ограниченность эффекта, связанного с вложением в почву капитала и труда, таким образом, образуется предел, после которого любые вложения в почву становятся бесполезными. Отметим, что такая теория является правильной при условии того, что не происходит развития науки и техники в области земледелия. Если же наблюдается прогрессивное развитие в данной области, то закон убывающего плодородия почв воздействует условно относительно существующего прогресса и не проявляется в быстром снижении отдачи от вложений в земледелие. Эта теория подтверждает необходимость реализации и активизации инвестиционного процесса в аграрном секторе, который и может стать основополагающим фактором для развития технологий возделывания почв.

Все предприниматели, в том числе и работающие в аграрном секторе, стремятся к максимизации прибыли. При вложении инвестиций в аграрное производство обоснованным является стремление к максимизации дифференциальной ренты, ведь именно этот показатель характеризует их эффективность и целесообразность.

В настоящее время аграрный сектор Республики Крым является одной из привлекательных сфер для инвестирования. Эта тенденция имеет общемировой характер. Увеличение инвестиционной привлекательности аграрного сектора является основным способом разрешения имеющихся проблем экономики, включая ее аграрный сектор [2, с. 135]. Аграрный сектор Российской Федерации имеет несомненные преимущества среди европейских стран, так как обладает большими площадями плодородных почв, относительно дешевой рабочей силой, большими перспективными возможностями реализации прогрессивных проектов ввиду отсутствия высокой конкуренции в этой сфере. Таким образом, аграрный сектор Республики Крым имеет большой инвестиционный потенциал для развития.

В данном контексте большое значение имеет инвестиционная привлекательность аграрного сектора и формирование благоприятного инвестиционного климата в данной сфере, что, в свою очередь, является основой для определения инвестиционного потенциала.

Рост инвестиционной привлекательности аграрного сектора приведет к активизации инвестиционной деятельности, которую можно считать не только основным условием вывода сельского хозяйства из кризиса, но и определяющим фактором его дальнейшего развития. Нужна не просто реформа социально-общественного и технологического укладов

на селе путем эволюционных преобразований, а привлечение в аграрный сектор крупномасштабных инвестиций, в которых он остро нуждается [2, с. 299].

Для реализации инвестиционного потенциала аграрного сектора Республики Крым необходима разработка эффективной инвестиционной политики, которая будет определять характер, направленность и динамику инвестиционной деятельности в соответствии с ее принципами.

Инвестиционный потенциал отражает возможности применения знаний, ноу-хау, которые можно адаптировать для аграрного производства с целью повышения его эффективности и прибыльности. Эти знания воплощаются в инвестиционных проектах, реализация которых зависит от наличия инвестиционных ресурсов. Таким образом, инвестиционный потенциал отражает возможность реализации проектов посредством применения накопленных ресурсов. Кроме этого, он отражает возможности аграрного сектора к самофинансированию, создавая, таким образом, дополнительный инвестиционный поток. То есть чем выше прибыльность предприятий, тем больше возможность инвестиционного потенциала отрасли.

Также инвестиционный потенциал отражает возможности привлечения в отрасль новых внешних инвестиций: отечественных, зарубежных, государственных и кредитов коммерческих банков, которые являются одним из основных доступных и прогнозируемых источников инвестиционных ресурсов аграрного сектора. Поэтому в настоящее время актуальным является расширение действенных механизмов взаимодействия аграрной сферы с банковским сектором с целью увеличения возможностей привлечения банковских инвестиционных кредитов.

В структуре инвестиционного потенциала аграрного сектора можно выделить составляющие элементы, на которые можно влиять по отдельности, но вместе с тем они могут взаимодействовать, формируя общую инвестиционную привлекательность аграрного сектора:

- материально–технический потенциал;
- потенциал трудовых ресурсов;
- интеллектуальный потенциал;
- ресурсный потенциал;
- финансово–экономический потенциал [3, с. 122].

Материально–технический потенциал характеризует производственные мощности, с помощью которых возможно осуществлять производство в соответствии с инвестиционным проектом, а также возможности их расширять в случае необходимости.

Потенциал трудовых ресурсов отражает количество и достаточность работников для реализации инвестиционного проекта, наличие необходимых для этого квалифицированных специалистов, уровень их образования и опыта. Нехватка узких квалифицированных специалистов в определенной области часто делает невозможным внедрение новых, прогрессивных технологий. Интеллектуальный потенциал характеризует возможность привлечения новых знаний, ноу-хау в производство с целью внедрения новых, недостаточно хорошо изученных технологий. Недостаточность знаний и умений при реализации прогрессивных технологий может привести к отсутствию положительного результата или потере капитала.

Ресурсный потенциал отражает достаточность инвестиционных ресурсов для осуществления всех этапов инвестиционной деятельности, равномерность их распределения.

Финансово–экономический потенциал определяет возможности предприятий рассчитываться по своим обязательствам, возникающим в результате реализации инвестиционной деятельности (обязательства по кредитам, перед инвесторами, работниками).

Отметим, что все эти составляющие взаимосвязаны и влияют друг на друга. Отсутствие либо низкий уровень одного из составляющих элементов может помешать эффективной

инвестиционной деятельности даже при значительных объемах других составляющих. Поэтому при формировании инвестиционной политики следует учитывать развитие всех представленных элементов и контролировать их соответствие поставленным целям.

Для интенсивного развития аграрного сектора и повышения уровня его инвестиционного потенциала очень важным является государственная поддержка, которая может реализовываться на программной основе. Повышение уровня государственного финансирования аграрного сектора будет создавать условия для активизации внутреннего спроса путем развития лизингового механизма кредитования и применение методов протекционистской политики в соответствии с нормами ВТО [5, с. 83], а также расширение методов кредитования аграриев с целью расширения их материально-технической базы.

В целом, роль инвестиций в аграрном секторе необходимо рассматривать в соответствии с основными производственными факторами в условиях ведения хозяйственной деятельности в рамках членства России в ВТО [6, с. 1].

Долгосрочные перспективы развития аграрного сектора ориентированы на формирование эффективного стабильного производства в аграрном секторе, способного удовлетворить потребности населения в качественных продуктах питания и предприятий в сельскохозяйственном сырье при условии активизации различных направлений этого комплекса (производство продовольственной продукции в хозяйствах различных типов, ее хранение, переработку, транспортировку, конечное потребление и утилизацию отходов). Главное место должны занимать инвестиционно привлекательные проекты и подпрограммы, которые направлены на повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках и возрождение сельскохозяйственного производства как основы продовольственного обеспечения страны и увеличения ее экспортного потенциала [5, с. 83].

Основой обеспечения эффективного развития инвестиционных процессов в аграрном секторе является общее, не детализированное планирование такой деятельности, направленное на получение необходимого результата, достижение определенной цели. Автором предлагается механизм активизации инвестиционных процессов в аграрном секторе путем реализации стратегии развития данной сферы.

Автором представлена концепция активизации инвестиционных процессов в аграрном секторе посредством разработки и дальнейшей реализации стратегии их развития (Рисунок).

Стратегия состоит из двух блоков реализации данного процесса: сущностного, который включает в себя цель, объект, субъекты, предмет стратегии развития и концептуальный блок, который содержит задачи, принципы и направления ее реализации.

Также концепция активизации инвестиционных процессов включает в себя реализационный блок, в котором обозначены необходимые мероприятия, и результативный блок, в котором оценивается успешность реализации обозначенной стратегии, ее эффективность, которая выражается в достижении ожидаемого эффекта (в аграрном секторе помимо экономического важно достижение и социального эффекта).

Стратегия развития инвестиционных процессов в аграрном секторе определяет необходимые мероприятия для активизации инвестиционной деятельности в аграрном секторе, последовательность их осуществления и основные направления, на которые она должна быть направлена.

Отметим, что реализация любой деятельности возможна только при достаточности сформированных ресурсов. В обратном случае недостаточность средств будет являться ограничительным критерием, с которым рано или поздно столкнется субъект хозяйствования. Соответственно, субъект будет нести дополнительные расходы и временные затраты на реализацию своей деятельности, но так и не сможет добиться основной цели, так как столкнется с нехваткой ресурсов и не сможет в полной мере выполнить свои обязательства не только перед инвесторами, но и перед исполнителями ранее проведенных работ.

Рисунок. Концепция активизации инвестиционного процесса в аграрном секторе Республики Крым

Таким образом, реализация представленной стратегии предполагает наличие достаточного объема инвестиционных ресурсов для обеспечения эффективной деятельности и достижения необходимого эффекта, что может обеспечиваться несколькими источниками.

Для дальнейшего развития инвестиционного процесса целесообразным будет активизация взаимодействия аграрного сектора с кредитными учреждениями на базе уже существующих коммерческих банков и кредитных союзов. Немаловажным направлением, способствующим улучшению взаимодействия аграрного сектора с потенциальными источниками инвестиционных ресурсов является помощь государства, отдельные направления государственной инвестиционной политики в отношении стимулирования роста объемов инвестиционных ресурсов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект №16–36–00105).

Список литературы:

1. Финансовый словарь [Электронный ресурс] / Словари и энциклопедии на Академике. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/22720.
2. Бондарь А. П., Борзова, Н. А. Проблемные вопросы инвестиционной деятельности в Республике Крым // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. № 4. С. 133–138.
3. Мочалина О. С. Ресурсное обеспечение эффективного развития инвестиционного процесса в аграрном секторе. Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. 213 с.
4. Артемова Е. И., Бурса И. А., Капусткин А. В. Обеспечение инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики России // Бизнес в законе, № 1, 2012. С. 298–301.
5. Геєць В. М., Амоша О. І., Приходько Т. І. та ін. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері; за ред. В.М. Гейця. К.: Наукова думка, 2008. 384 с.
6. Глотова И. И., Томилина Е. П. Анализ инвестиций в аграрный сектор экономики региона // Kant. 2015. №1 (14) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-investitsiy-v-agrarnyy-sektor-ekonomiki-regiona>.

References:

1. Finansovyi slovar' [Elektronnyi resurs] / Slovarei i entsiklopedii na Akademike. Rezhim dostupa: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/22720.
2. Bondar' A. P., Borzova, N. A. Problemnnye voprosy investitsionnoi deyatelnosti v Respublike Krym // Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii. 2015. No 4. Pp. 133–138.
3. Mochalina O. S. Resursnoe obespechenie effektivnogo razvitiya investitsionnogo protsessa v agrarnom sektore. Simferopol': DIAIPI, 2013. 213 p.
4. Artemova E. I., Bursa I. A., Kapustkin A. V. Obespechenie investitsionnoi privlekatel'nosti agrarnogo sektora ekonomiki Rossii // Biznes v zakone, No 1, 2012. Pp. 298–301.
5. Geets' V. M., Amosha O. I., Prikhod'ko T. I. ta in. Derzhavni tsil'ovi programi ta uporyadkuvannya programnogo protsesu v byudzhethnii sferi; za red. V.M. Geitsya. K.: Naukova dumka, 2008. 384 p.
6. Glotova I. I., Tomilina E. P. Analiz investitsii v agrarnyi sektor ekonomiki regiona // Kant. 2015. No 1 (14) [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-investitsiy-v-agrarnyy-sektor-ekonomiki-regiona>.

*Работа поступила
в редакцию 18.11.2016 г.*

*Принята к публикации
21.11.2016 г.*